

SIGIRLARDA YULDOSHNI USHLANIB QOLISHINI DAVOLASH VA OLDINI OLISH

Ochilov J.N.

Kuldashev O.U.

Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti

Annotatsiya: Maqolada sigirlar tuqqandan keyingi yuldosh ushlanib qolishini oldini olishda plotsentin va selen preparatlarining sutdan chikarilgan to'q bugoz sigirlarga qo'llab samarasi o'rganilgan.

Annotatsiya: В статье изучено влияние плотсентина и препаратов селена на профилактику послеродового молозива у коров-отъемышей темных мясных пород.

Summary: The article studies the effect of plotcentin and selenium preparations on the prevention of postpartum colostrum in weaned cows of dark beef breeds.

Kalit suzlar: *sigir, tana, tuxumdon, yuldosh, jinsiy a'zo, gipofunksiya, atoniya, gipotoniya va subinvolyusiya, plasentin, selen.*

Kirish. Oxirgi 4-5 yillik ilmiy-tadqiqotlar va kuzatishlar shuni kursatdiki, sut-tovar fermalarida sigir va uruglantirish yoshidagi tanalar sonining tobora kupayishi bilan ularning maxsuldorlik kursatgichlari keskin pasayib ketmokda. Kurgina xo'jaliklarda sigir va g'unojinlar tukkandan keyin tez kuyga kelmaydi va 4-5 oy va undan xam kuproq qisir qolib yuradi.

Bularning asosiy sabablari yem-xashak ta'vissligi va ularning tarkibida mikroelementlar (marganes, rux, mis, yod, temir va xk.), vitaminlar (A, D, Ye va b.) yetishmasligi, mollarning bir joyda yayratmasdan bokilishi va xokazolar, kaysilarki tukkandan keyin yuldosh ushlanib qolishi, jinsiy a'zolar gipofunksiyasi, atoniya, gipotoniya va subinvolyusiya kasalliklari bilan kasallanishga olib keladi. Ushanda kupincha bachadon va boshka organlar yalliglanadi, vaktida samarali usullar bilan davolanmasa surunkali shaklga utib, tuxumdonlarning faoliyatlari (funksiyasini) buzilishlari bilan birgalikda pushtsizlik davrini chuzilishiga olib keladi. Yuldosh ushlanib qolishi sigirlarda nafakat akusher-ginekologik kasalliklari ichida asosiy o'rinlardan birini, balkim umumiy yukumsiz kasalliklar orasida xam yukori urinlarda turadi. Sigirlarning umumiy akusher-ginekologik kasalliklarining 10-23% va undan yukorisini yuldoshni ushlanib qolishi tashkil etadi.

B.F.Murtazinning (2008,2009,2013) ma'lumotlariga kura 100 bosh tukkan sigirning urtacha 4-5 boshida yuldoshni ushlanishi kuzatiladi. Brusellez kasalligiga nosoglom bulgan xo'jaliklarda yuldoshni ushlanib qolishi tugish jarayoni normada kechgan sigirlarda 10-15 foizdan, 60-70 foizgacha, bola tashlaganlarida esa 95-100% da yuldosh ushlanishi kuzatiladi.

B.M.Eshburiev ma'lumotlariga (2013) kura, yuldoshni ushlanib qolishi sigirlarda nafakat tukkandan keyingi akusher-ginekologik kasalliklarni keltirib chikaradi, bundan tapqari xayvonni maksuldorligini pasaytiradi, vaktinchalik yoki

bulmasa umuman kisir qolishiga va yukori maksuldor xayvonni asosiy podadan chikarilishiga xamda oxir-okibat sepsisga aylanib xayvonni ulimiga sabab buladi. Bachadonda ushlanib kolgan yuldoshni tezkor usulda ajratib olishda bachadonga mikroorganizmlar tushishi extimoli kupayadi, uning asorati sifatida endometritlar, bachadon subinvolyusiyasi va bepustlik kuzatilishi mumkin. Shuning uchun ushlanib kolgan xomila yuldoshini ajratishda konservativ usullardan foydalaniladi, bu usullar samara bermaganda yuldoshni kulda mexanik yul bilan ajratib olinadi. Konservativ davolash usuly xayvon tukkandan sung 6 soat utgandan keyin boshlanadi, bunda bachadon muskullarini kiskarishini kuchaytiruvchi preparatlar kullash natijasida yuldoshni o'z xolicha ajralishini ta'minlaydi.

Yuldoshni ushlanib qolishini oldini olishda xo'jaliklarda keng-kulamli agronomik, zootexnik, veterinariya va maxsus profilaktik ishlar olib borilishi kerak. Bu ishlardan asosiylari tuyimli oziqalar bilan oziqlantirish, saklash sharoitini yaxshilash, matsion tashkil etish, kish oylarida bugoz xayvonlarga kushimcha vitaminli, mikroelimentli oziqalar bilan oziqlantirish, tugrukka tugri tayyorlash, ogir tugrukda o'z vaktida yordam kursatish. Sigir tukkandan kiyin yuldoshi tez ajralishi uchun, buzokni yalashi uchun berish, 3-5 litr xomila suyukligidan (amnion), 2-3 litr uvuz sutidan va tuz li suv berish foydalidir.

Sigirlarning yuldosh ushlanib qolishini oldini olish bo'yicha ilmiy-tadkikot ishlari Samarkand viloyati Narpay va Taylok tumanlaridagi chorvachilik xo'jaliklar sut-tovar fermalarida olib borildi. Buning uchun fermalardagi sutdan chikarilgan bugoz 49 bosh golshtinlashtirilgan 4-5 yoshdagi, semizligi urtacha, urtadan yukori bulgan tirik vazni 450-500 kg bulgan sutdan chikarilgan sigirlarda olib borildi. Sigirlar umumiy podadan ajratilib aloxida saklash va oziqlantirilib 4-ta guruhga bulindi.

Plasentin va selen preparatlarini yuldoshni ushlanib qolishini oldini olishdagi samarasi.

Qo'llanil-gan prepa-ratlarni nomi	Sigir-lar soni	Tajribalarning natijalari									
		Yo'ldosh ushlandi		Urug'lanti-rildi		Otalan-di		Qayta urug'lan-tirildi		Qisir qoldi	
		bosh		bosh		bosh		bosh		bosh	
Plasentin	12	2	16,6	8	66,6	3	25	5	41,7	5	1,7
Selin	10	1	10	9	90	5	50	4	40	1	10
Plasentin + selin	12	-	-	12	100	8	66,6	4	33,4	-	-
Nazorat guruhi	15	4	26,7	7	33,3	3	20	4	26,7	8	3,3

Birinchi guruh mollarga (12 bosh) takomillashtirilgan plasentin preparata (plasenta ekstrakta va kushimchalar) 20-25 ml. dan buyin kismini teri ostiga 2 marta, xar 14-15 kun oraligida tukkunga kadar yuborildi. Ikkinchi guruhdagi mollarga (10 bosh) Ye-selin (selening natriy tuzi-selenit natriy) mikroelementa -0,5 foizli suvdagi eritmasi 5-7 ml. miqdorda bir marta muskul orasiga yuborildi. Uchunchi guruhdagi (12 bosh) bugoz sigirlarga plasentin va selen yukorida kursatilgandek kullandi. Turtinchi guruhdagi (15 bosh) sigirlar nazoratda bulib, bu sigirlarga xech narsa kullanmadi. Natijada plasentin va selen preparatlari samarasi nazorat guruhidagi mollardan ikki barobar yukori bulishi aniklandi. Plasentindan xam antioksidant selen mikroelimentning samaradorligi yukori ekanligi aniklandi. Agar plasentindan keyin

2-bosh tukkan sigirlarning (16,6 foizi) yuldoshi ushlanib kolingan bolsa, selenii kullagandan keyin fakat 1 bosh sigirda (10 foizi) yuldosh ushlanib koldi. Nazorat guruhida esa 15 sigirdan 4 tasida (26,7 foizi) yuldoshlari ushlanib kolib, endometrit kasalligi bilan kasallandi. Eng yaxshi natija selenii plasentin preparata bilan birga kullanilganda olindi va bunda 12 bosh sigir dan bittasida xam yuldoshni ushlanib qolishi kuzatilmadi, 100 foiz mollar kuyga kelib uruglantirildi.

Xulosa: Plasentin va selen preparata yuborilgan 12 bosh sigirlarda tukkandan keyin yuldosh ushlanishi kuzatilmadi birinchi kochirishda 8 boshi otalandi (66,6 foiz), nazorat guruhida esa 4 bosh sigirda yuldosh ushlanishi kuzatilib(26,6%) fakat 3 bosh sigir yani 20% otalandi va 8 bosh sigir (53,3 foiz) kisir koldi. Yukoridagilarni inobatga olib sigirlarning tugishini yengil kechishida, tukkandan keyin yuldoshi ushlanib qolishining oldini olishda va tukkanidan keyin kuyga kelishi kunlarini kiskartirishda sutdan chikkan tuk bugoz sigirlarga selen va plasentin preparatlari bilan birgalikda kullanilganda ijobiy natijalar berdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Салохиддинова, Н., Муртазин, Б., & Қулдошев, О. (2007). Симптоматическая импотенция. *in Library*, 2(2), 18-18.
2. Мавланов, С., Қулдошев, О., Мамутов, А., & Бобоназаров, Э. (2016). Влияние ветеринарно-санитарных и зоогигиенических норм на физиологические и продуктивные показатели животных. *in Library*, 16(1), 146-148.
3. Мавланов, С., Қўлдошев, О., Хўжамов, Ж., & Қувватов, Х. (2016). Современные меры по предотвращению голодной смерти скота. *in Library*, 16(2), 149-151.
4. Кулдашев, О. (2016). Меры лечения и профилактики бесплодия коров. *in Library*, 16(4), 31-32.
5. Мавланов, С., Қўлдошев, О., Хўжамов, Ж., & Қувватов, Х. (2017). Профилактика голодания скота. *in Library*, 17(3), 29-30.
6. Исаев, М., & Қўлдошев, О. (2018). Факторы увеличения отела коров. *in Library*, 18(2), 32-33.
7. Ачиллов, Д., & Қўлдошев, О. (2019). Профилактика отслойки плаценты у коров. *in Library*, 19(2), 309-312.
8. Балиев, Ш., & Қўлдошев, О. (2019). Меры профилактики акушерско-гинекологических заболеваний у коров и коров. *in Library*, 19(2), 61-62.
9. Балиев, Ш., Кулдашев, О., Исаев, М., Очиллов, Ж., & Зарпуллаев, П. (2019). Ветеринарно-санитарные требования к искусственному побегу животных. *in Library*, 19(3).
10. Балиев, Ш., Суванов, С., & Кулдашев, О. (2024). Диагностика патологий, возникающих в яичниках коров, современными методами. *in Library*, 2(2), 19-22.
11. Қўлдошев ОУ, Э. Д. Қорамоллар акушер-гинекологик касалликларини даволаш ва олдини олиш. In *Сам ҚХИ. Қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришини ривожлантиришда инновацион технологияларнинг роли. Профўқитув. Илмий амалий конф* (Vol. 1).

12. Қўлдошев ОУ, М. С. (2012). Сигирлар акушер-гинекологик касалликларини даволаш. *Zooveterinariya*, 10, 33-34.
13. Муртазин, Б. Ф., Исмадова, Р. А., Кулдашев, О. У., Салохиддинова, Х. С., & Тухтаева, Р. А. (2004). Профилактика задержания последа у коров и нетелей. In *Свободные радикалы, антиоксиданты и здоровье животных: материалы Международной научно-практической конференции. Воронеж* (pp. 259-262).
14. БФ, Қ. О. М., & Бобоев, Т. М. (2011). Лечение и профилактика акушерско-гинекологических заболеваний коров полимерными соединениями антисептических препаратов. In *Тўртинчи халқаро илмий конференция ЎзВИТИ. Самарқанд*.
15. Хакимов, Б. Н., Қўлдошев, О. У., Хакимов, М. Б., & Суванов, С. А. (2023). ИТЛАРДА ЦЕНУРОЗ КАСАЛЛИГИНИ ҚЎЗГАТУВЧИСИ ЧЎЛ ҲУДУДИДА МУЛЬТИЦЕПТОЗЛАР ЧЎПОН ИТЛАРИДА ТАРҚАЛИШИ. *RESEARCH AND EDUCATION*, 2(1), 277-280.
16. Кулдашев, О. У. (1996). Сравнительная эффективность некоторых препаратов при пироплазмидозах крупного рогатого скота и возможности профилактики (экспериментальные исследования).
17. Балиев, Ш., Кулдашев, О., Мавланов, С., & Курбонов, Ф. (2016). Определение эффективности препаратов при лечении мастита. *in Library*, 16(2), 63-65.
18. Балиев, Ш., Муртазин, Б., Кулдашев, О., & Очилов, Ж. (2017). Значение биологических препаратов в профилактике бесплодия крупного рогатого скота. *in Library*, 17(2), 32-34.
19. Qo'ldoshev, O. U., & Ochilov, J. N. (2022). THE EFFECT OF MICROCLIMATE ON THE SEXUAL MATURITY OF COWS. *Conferencea*, 114-115.
20. Kuldashv, O. U. (2024). PREVENTION OF PLACE RETENTION IN COWS. *Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science*, 2(5), 471-474.
21. Nasirdinovich, A. J., & Urazovich, K. O. (2024, May). PREGNANCY IN COWS THE EFFECTIVENESS OF THE GONADIN DRUG IN PREVENTING STAY. In *International Conference on Adaptive Learning Technologies* (Vol. 5, pp. 149-151).
22. Исаев, М., & Кулдашев, О. (2022). Эффективность гидролизата белка при лечении незаразных болезней телят. *Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности*, 1(1), 123-125.
23. Исаев, М., Кулдашев, О., & Акмалов, Ш. (2022). Вредное воздействие зерноотходов на кроликов. *Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности*, 1(1), 120-122.
24. Болиев, Ш. К., & Кулдашев, О. У. (2018). СТИМУЛИРОВАНИЕ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У КОРОВ. In *НАУКА XXI ВЕКА-ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ* (pp. 120-122).